

BULUTLI TEXNLOGIYALAR VA 5G TARMOQLARINING ZAMONAVIY AXBOROT ALMANISHINUVIGA TASIRI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Informatika va uni o'qitish metodikasi" kafedrasini mudiri, ilmiy rahbar

Ulug'murodova SHaxlo Shuhrat qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Matematika va informatika" yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087177>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi veb-texnologiyaning zamonaviy servislaridan bo'lgan "bulutli texnologiyalar" haqida so'z yuritiladi. Bulutli texnologiyaning kelib chiqishi, uning kundagi ta'siri va afzalliklari-yu kamchiliklarini ko'rib chiqamiz. Yana shuningdek o'quvchilarning bunday turdagi servislarga munosabati hamda kelajakdagi holatiga ham to'xtalib o'tamiz.

Kalit so'zlar: veb-texnologiya, dastur, bulutli hisoblash texnologiyasi, masofaviy ta'lim, ilova, dastur afzalliklari, kelajakdagi foyda, platformalar, tizim.

Abstract: This thesis discusses "cloud technologies", which are modern web technology services. We will consider the origin of cloud technology, its impact on science, and its advantages and disadvantages. We will also touch on the attitude of students to such services and their future state.

Keywords: web technology, application, cloud computing technology, distance learning, application, application advantages, future benefits, platforms, system.

Аннотация: В данной диссертации говорится об «облачных технологиях», одной из современных услуг веб-технологий. Мы рассмотрим происхождение облачных технологий, их влияние на науку, а также их преимущества и недостатки. Также мы обсудим отношение студентов к таким услугам и их будущее положение.

Ключевые слова: веб-технология, приложение, технология облачных вычислений, дистанционное образование, приложение, преимущества приложения, будущая выгода, платформы, система.

KIRISH

Bu yangi atama sifatida fanga kirib keldi va hozirda yoshlar tomonidan chuqur o'rganilib kundalik ishlarida, o'quv jarayonida keng targ'ib qilinayotgan platformalardan biridir. Shuningdek hozirda buni fan tizimida juda ham ko'p dasturlar, ishlar va fanlarni o'rganishda amaliyotda qo'llayapmiz. Biz bilganimizdek veb-texnologiyalar rivojlanishi bilan bir qatorda bunday dasturlar, platforma, loyihalar yana ham sonini orttirib boraveradi. Bulutli hisoblash texnologiyasi nafaqat fayllarni saqlash uchun joy balki fanni o'rganish va o'rgatish uchun ham juda ham foydali bo'lib, juda keng imkoniyatlarga ega platforma desak mubolog'a bo'lmaydi. Shuningdek, bu biznes sohasidan tortib dasturiy ilovalarni ishlab chiqishni testlash, uni fanda yokida yuqoriroq darajali loyiha ishlari, biznes rejalarda qo'llashni ham taklif etadi. Bulutli hisoblash avvaliga "Axborot texnologiyalari" (AT) sohasining yetuk kompaniyalari tomonidan ishlatilishi yo'lga qo'yilgan bo'lsada, keyinchalik hisoblash resurslarini talab qiladigan ishlarda ham, masalan axborotlarni saqlash, fayllarni yuborish kabi ishlarga yo'naltirilgan kasblar,

fanlar tizimida ham keng ishlatila boshlandi. Bunday turdagi ko'plab dasturlar pulli bo'lsada havfsizlik tomonidan mutlaqo ishonchli xizmat turlari mavjud bo'lib, ko'p ilovalar bulutli xizmat turlaridan foydalanadilar. Bularga misol qilib messengerlar, elektron pochta xizmati, onlayn ta'lim sohasida esa google onlayn ilovalari, zoom konfrensiyalar, LMS tizimlari, smart-ta'lim texnologiyalari va veb ilovalarini keltirish mumkin. Bulutli texnologiyalar ta'limda jarayonni tashkil qilishning yangi uslubi bo'lib, ta'limni tashkil etishning an'anaviy yani oflayn usullariga muqobil variant taklif qiladi, ya'ni shaxsiy ta'lim, jamoaviy o'qitish va interfaol imkoniyatlar yaratadi. Yurtimizda bunday tizimlar COVID-19 pandemiyasidan keyin jadal sur'atlarda rivojlana boshladi, lekin bulutli hisoblash texnologiyalari haqida batafsil ma'lumot beruvchi zamonaviy adabiyotlar juda kamligi o'zbekzabon auditoriyada birmuncha qiyinchiliklar keltirib chiqaradi.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili. Bulutli hisoblash haqida eng dolzarb ma'lumotlarni sifatli rasmlar bilan tayyorlangan akademik S.S.Gulyamov va F.M.Mulaydinovlar tomonidan tayyorlangan "Bulutli hisoblash" o'quv qo'llanmasida juda ko'p foydali ma'lumotlar keltirib o'tilgan. 507 Zamonaviy kadr oldiga ta'lim jarayonida nafaqat bilim va ko'nikmalar to'plamini jamlashi balki individual (mustaqil) ravishda yokida boshqa shaxslar bilan birgalikda mazmunli maqsadlar qo'yish, o'zini ustida har xil ko'nikmalar hosil qilish, yangi holatlarga tayyorlanish, muammolarga yechimlar izlash, ko'nikmalariga ega bo'lishi lozim. Mana shunday maqsadlarni amalga oshirishda bulutli texnologiya juda ham qo'l keladi. Shuni takidlab o'tish joizki bu kabi platformalarda oddiy bolalar uchun hamkorlikda chizish, yozish kabi sodda vositalardan tortib murakkab darajadagi texnologik, ilmiy loyihalargacha mavjud. Albatta bu jarayonda pedagoglar talaba va yoshlar faol ravishda ishtirok etishi lozim. Yana shunday texnologik dasturlar borki ularda yangi avlod ta'limda qo'llay oladigan kundaliklar, elektron jurnallar, interfaol tizimlar, ma'lum bir darajadagi misol masalalarni yecha olishini tekshiradigan dasturlarga duch keladi. Ta'limda o'quvchining nazorati katta ahamiyatga ega bunday dasturlar esa buning 100% ishonchliligiga yana bir isbot, negaki o'qituvchi huddi oflayn tarzdagidek o'quvchini darsda bor yoki yo'qligi, faol yoki sustligini hech qanday mashaqqasiz kuzata oladi. Hujjatlar borasida ta'lim dasturi yoki reja o'qituvchilarning hamkorligida ham bu juda ham komfort dastur hisoblanadi. Shu kabi hujjatlarni oqituvchi o'zi va ma'sul bo'lgan shaxs tomonidan bimalol yutiritishi mumkin. Bunda esa har kim o'zi topshirgan ma'lumotlari va hujjati uchun javobgardir. Bunday turdagi hujjatlarni siz bimalol boshqalarga ulashish imkoniyatingiz ham bulutli texnologiyalarda mavjud. Bu dasturni ta'limda qo'llashdagi yana bir afzallik tomoni talabalar birgalikda loyiha ishini samarali ravishda tashkil etishi mumkin. Bunday holat quyidagicha amalga oshiriladi: o'qituvchilar tomonidan o'quvchilarga loyiha ishi beriladi va talabalar ikki guruhga bo'linadi, har ikki guruhning ham o'z vazifalari bo'ladi va bu saytga ma'sul shaxs o'qituvchi tomondan kirish huquqi beriladi bu esa ma'lum bir havola yoki pochta manzili bo'lishi ehtimoli bor. Talabalar uyda yoki o'quv muassalarida vazifalarni bajarishadi, loyiha yakunlangach loyiha bulut dasturida bulut hotirasiga saqlanadi. Bunday tizimlarga biz misol qilib Google Docs ni keltira olamiz. Bunday afzallik esa birgalikda tahrirlash imkoniyatini berishidir. Bulutli texnologiyadan masofaviy ta'limda an'anaviy ta'limdanda ko'proq foydalanish imkoniyatlari mavjud. Sababi oflayn ta'lim tizimida bunday sayt yoki platformalardan yuzma-yuz dars o'tish va ilmiy topshirish afzal ko'riladi. Ammo masofaviy ta'limda bunday dasturlar juda ham qo'l

keladi. Bunda o'qituvchi o'quvchilar bilan birgalikda elektron kundalik, dars jadvali va elektron ro'yhat olib boradi. Talaba bunday holatda hujjat yaratib shunday hujjatlar bilan ishlaydi albatta bunda platformalarni ta'siri katta rol o'ynaydi. Sababi bunday holatda server xizmatlarini joyida ishlashi saytda hech qanday muammo bo'lmasligi lozim. Agarda xatolik yuz bersa, shunday sahifalar borki ularga qaytib ulanib biror bir narsani to'g'irlab bo'lmaydi, bazilarida esa qayta kirishga faqat o'qituvchi qodir bo'ladi holos. Masofaviy ta'limni ko'pchilik oqlamaydi albatta ular fizik harakatlar bilan uyg'unlashgan ta'lim tizimini afzal biladilar holos, ammo bulutli texnologiyalar bilan chambarchas bo'lgan masofaviy ta'limlarning natijasi hozirda biz kutgandanda yuqoriroq. Sababi masofaviy talimda o'rganuvchilar har qayerdan darsga qatnasha oladi va hech qanday bahonasiz ma'lim bir masofa bosib kelmaydi, ham hunarini ham fanini o'zlashtirish kabi imkoniytlarga ega bo'ladi. Va bu kelajakda aholining ko'plab foiz natijalarida yaqqol aks etadi, negaki hozirda shunday dasturlar 508 yaratilayotgan ekan kelajakda bu yana ham taraqqiylashib biz kutgandanda yuqoriroq natijaga erishiladi va O'zbekiston ham shunay taraqqiy etgan davlatlardan biriga aylanadi.

Tatqiqot metodologiyasi. Bunday platformlarga juda ham ko'p misollarimiz bor, quyida biz shunday dasturlardan bir nechtasini misol qilib bermoqchimiz, albatta bularning afzal tomonlarini ochib berishga harakat qilamiz. 1) Coursera: dunyodagi eng ommabop onlayn ta'lim platformalaridan biridir. Bu platformada turli fanlar va kasblar bo'yicha bir necha minglab kurslar mavjud. Shuningdek, dunyoning TOP universitetlari bu platformadan faol tarzda foydalanadilar. Turli mavzudagi minglab kurslar kerak bo'lsa Coursera bundan imkoniyatni taqdim etadi. Fan tizimida bu dasturning ahamiyati katta desak adashmagan bo'lamiz 2) edX: eng mashhur chet el universitetlari Garvard va MIT bilan kelishilgan holda 3500 dan ortiq kurslarni taqdim etadigan dastur. U asosan tabiiy hamda gumanitar fanlarga qaratilgan, shuning uchun bu sohadagi tushunchalarni orttirish ilmingizni yuksaltirish hohishingiz bo'lsa eng yaxshi platforma shu deb ayta olamiz. Yana tillarni o'rganish va informatika yo'nalishi uchun ham edX eng ommabop dastur. Siz ma'suliyatni his qilgan holda bepul kurslarni o'qish imkoniyatiga egasiz, ammo, bizni sizga beradigan maslahatimiz avvalo siz nima uchun ro'yhatdan o'tayotganingizni anglab yetishingiz lozim. 3) Codecademy: hozirgi ta'limdagi eng yuksalgan soha IT sohasi bo'lib unda ko'plab kodlash uslublari qo'llanishi hammamizga ochiq oydin ravshandir. Siz shunday kodlash kurslarini qidirayotgan bo'lsangiz ushbu platforma siz uchun juda ham ko'p afzalliklarga ega platformadir. Bu kurslar albatta siz uchun mo'ljallanganligi sababi uning kurslari iloji boricha oson va qulay tarzda ishlab chiqilgan va ushbu tizimi orqali 11 milliondan ortiq o'quvchilar sertifikatga ega bo'lgan. Bulutli hisoblash texnologiyasi bilan kelajakda yoshlarimiz yuksak marralarga erishadilar bunday tizimda nafaqat ta'lim olish balki o'z biznes loyahasini yo'lga qo'yish yoki huddi shunday dasturlardan birini asoschisi bo'lish ham mumkin. Shunchaki bular uchun insondan talab qilinadigan yagona narsa bu chuqur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish va uni o'zi uchun to'g'ri yo'lga solib foydalanish. Bu yo'lda esa bulutli hisoblash tizimidagi platformalar, ham o'rganishga, ham ishlashga katta imkoniyatlarni bizga berib qo'ygan, biz shunchaki bundan unumli foydalana olishimiz lozim. Hozirda bundan foydalanyotgan yirik turdagi korxonalar o'zlari shuni tan oladilarki bu tizimsiz ularning ishi samarasiz bo'lib qolishi hech gap emas.

Axborot texnologiyalari sohasida sodir bo'layotgan innovatsiyalar zamonaviy axborot almashinuvi tizimlariga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, bulutli texnologiyalar va 5G

tarmoqlari birgalikda ishlaganda, ma'lumotlarni uzatish, saqlash va qayta ishlash jarayonlari sezilarli darajada yaxshilanadi. Ushbu maqolada, ushbu ikki texnologiyaning axborot almashinuviga ta'siri, ularning afzalliklari va kelajakdagi istiqbollari tahlili. Bulutli Texnologiyalar: Ma'lumotlarni Saqlash va Qayta Ishlashning Yangi Bosqichi

Bulutli texnologiyalar (Cloud Computing) – foydalanuvchilarga internet orqali ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash imkonini beruvchi texnologik yechimdir. Ushbu texnologiya quyidagi afzalliklarga ega:

1. Moslashuvchanlik va Kengayish Imkoniyati

Bulutli texnologiyalar yordamida foydalanuvchilar o'z ehtiyojlariga qarab resurslarni oshirish yoki kamaytirishlari mumkin.

2. Xarajatlarni Tejash. Jismoniy serverlarga ehtiyoj sezilarli darajada kamayadi, bu esa kompaniyalarga IT infratuzilma xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi.

3. Xavfsizlik va Ma'lumotlarni Himoyalash. Yetakchi bulutli xizmatlar provayderlari (Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure) yuqori darajadagi shifrlash va ma'lumotlarni himoyalash tizimlarini taqdim etadi.

4. Masofaviy Ishlash Imkoniyati. Ishchilar har qanday joydan turib ma'lumotlarga kirish va ularni tahrirlash imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa biznes jarayonlarini tezlashtiradi. 5G Texnologiyasi: Tez va Ishonchli Aloqa. 5G – bu beshinchi avlod mobil aloqa texnologiyasi bo'lib, u yuqori tezlik, kam kechikish va kengaytirilgan tarmoqlar bilan ajralib turadi. Uning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Yuqori Ma'lumot Uzatish Tezligi 5G tarmoqlari gigabit/s darajasida tezlikni ta'minlaydi, bu esa katta hajmdagi fayllarni tez yuklash va yuklab olish imkonini beradi.

2. Past Kechikish (Latency). Kechikish muddati atigi 1-2 millisekundgacha qisqaradi, bu esa real vaqt rejimida ishlaydigan xizmatlar (masalan, onlayn o'yinlar, IoT qurilmalari) uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

3. Ko'proq Qurilmalarni Qo'llab-quvvatlash

5G tarmoqlari millionlab IoT qurilmalarini bir vaqtning o'zida ulash imkoniyatiga ega bo'ladi, bu esa aqlli shaharlar va avtomatlashtirilgan tizimlarning rivojlanishini tezlashtiradi.

4. Ishonchlilik va Barqarorlik 5G texnologiyasi yuqori ishonchlilik va minimal signal uzilishlari bilan ajralib turadi. Bulutli Texnologiyalar va 5G: Ularning Axborot Almashinuviga Ta'siri Bulutli texnologiyalar va 5G tarmoqlari birgalikda ishlaganda, zamonaviy axborot almashinuvu tizimlariga quyidagi ta'sirlarni ko'rsatadi:

1. Rejalashtirish va Qaror Qabul Qilish Jarayonlarining Optimizatsiyasi

Kompaniyalar real vaqt rejimida katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish orqali samarali qaror qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

2. Masofaviy Ishlash va Ta'limning Rivojlanishi

5G va bulutli texnologiyalar yordamida o'qituvchilar va talabalar istalgan joydan turib ta'lim olishlari mumkin. Sanoat va Aqlli Texnologiyalari. IoT, sun'iy intellekt va bulutli hisoblash texnologiyalarining uyg'unligi ishlab chiqarish, transport va sog'liqni saqlash sohalarida inqilobiy o'zgarishlarga sabab bo'ladi.

Xulosa:

biz O'zbekistonga bulutli hisoblash platformalarini olib kirar ekanmiz undan faqat kundalik yumushlar hujjat joylash yoki kimdur bilan bo'lishish uchun emas balki bunday

dasturlardan ham vaqtimizni ham mablag'imizni tejagan holda ko'plab bilimlar o'zimiz uchun foydali narsalarni o'rganib olganimiz maqsadgamuvofiq albatta. Hozirgi kunda bulutli hisoblashni ta'limda keng yoyilishiga o'z hissamizni qo'shishimiz orqali yurtimizda ta'limni yanada samarali yo'lga qo'yilishi va bu orqali o'zimiz va boshqa ilm olish ishtiyoqida bo'lganlar uchun qulaylik keltiradi. Bu esa kelajakda yoshlarni yetuk kadr bo'lib yetishishiga o'z hissasini qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Кодиров, Ф. Э., and О. Д. Дониёров. "ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАШАКАДЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ." Символ науки 7-2 (2022): 15-17.
2. Zoxidov, J. B., F. E. Qodirov, and I. J. Vozorova. "QUARTUS II PROJECT CONCEPT AND ITS OPPORTUNITIES AND PROBLEMS." АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. 2019.
3. Uzakov, Gulom, et al. "Simulation of a tubular pyrolysis reactor using comsol multiphysics software." International Scientific and Practical Conference Digital and Information Technologies in Economics and Management. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023.
4. Қодиров, Ф. "ЎУДУДУЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТЛАРНИ ДАСТУРИЙ ПАКЕТЛАР ЁРДАМИДА ЭЛЕКТРОН ТИББИЙ БАЗАСИНИ ЯРАТИШ." О'zbekiston Respublikasi Oliy Va o'rta Maxsus ta'lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti (2022).
5. Qodirov, F. E., O. D. Doniyorov, and H. Shokirov Sh. "Basic concepts of information security in information systems. Wide threats and their consequences." концепции устойчивого развития науки в современных условиях (2021): 153-155.
6. Vozorova, Irina Jumanazarovna, and Dilfuzaxon Mamasharipovna Karayeva. "Modern programming technologies and their role." интеллектуальный капитал XXI века. 2020.
7. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda har bir hududning o'ziga xos xususiyatlari." Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting 4.09 (2024): 178-183.
8. Qodirov, Farrux, and Muxlisa Mavlonova. "O'ZBEKISTONDA ZIYORATGOH VA QADAMJOLAR, TURIZM XIZMATLARINI JADAL RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI." YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI 1.01 (2024).
9. Qodirov, F., N. Sirojev, and S. Negmatova. "FEATURES OF THE ANDROID STUDIO SOFTWARE PACKAGE." Академические исследования в современной науке 2.17 (2023): 130-146.
10. Қодиров, Ф. Э., et al. "ДЛЯ ПРОВЕРКИ МОДЕЛЕЙ АДЕКВАТНОСТИ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СОПРОТИВЛЕНИЯ." ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 2019.
11. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and S. H. Shokirov. "SOFTWARE FOR WORKING WITH COMPUTER GRAPHICS AND THEIR TASKS. APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING FIELDS." (2021): 57-58.

12. Jumanazarovna, Bozorova Irina, and Kodirov Farruh Ergash O'G'Li. "Principle of electrocardiographic work and its role in modern medicine." Вопросы науки и образования 15 (99) (2020): 31-36.
13. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 214.
14. Қодиров, Ф. Э., and Ж. Э. Нематов. "РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GPON." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 288.
15. Кодиров, Ф. Э., and М. У. Маматмурадова. "РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ПРОГРАММЫ ШИФРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 275.
16. Абдирасулов, Ж. У., and Ф. Э. Кодиров. "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ANGULAR JS ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ВЕБ-САЙТОВ И ОПТИМИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 228.
17. Qodirov, F. E., J. B. Zohidov, and H. I. Karamatova. "ADVANTAGES OF PROGRAMMING LANGUAGES JAVASCRIPT, JAVA AND PYTHON." МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 2019.
18. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 219.
19. Турдиев, У. К., and Ф. Э. Кодиров. "Задача Коши Для Одномерной Системы Уравнений Типа Бюргерса Возникающей В Двухскоростной Гидродинамике." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XI Между (2018): 349.
20. Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of medical services through econometric modeling and forecasting options." academy. uz/index. php/yo.
21. Qodirov, F. "ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF IMMITATION TRAINING." ACUMEN: International journal of multidisciplinary research 2.2 (2025): 296-301.
22. Qodirov, Farrux, Sabrina Turayeva, and Sevinch Negmatova. "EKOTURIZM ORQALI TABIIY RESURSLARDAN BARQAROR FOYDALANISH." Журнал академических исследований нового Узбекистана 2.1, 2-qism (2025): 4-8.
23. Qodirov, Farrux, and Jasmina Murodulloyeva. "O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOT." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.15 (2024): 178-181.
24. Qodirov, Farrux, and Mushtariy Musayeva. "AXBOROTLASHGAN JAMIYATNING O'ZIGA XOS JIHATLARI VA INSONNING TUTGAN O'RNI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.15 (2024): 41-48.